

АКТИВНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У ПАЦІЄНТІВ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ НА ТЛІ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ

LIVER FUNCTIONAL STATUS ACTIVITY INDICATORS IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE AND HYPERTENSION

Ірина Тверезовська, Наталя Железнякова

Iryna Tverezovska, Natalia Zhelezniakova

ORCID: 0000-0002-5786-9378

Науковий керівник: д. мед. н. професор Железнякова Наталя Мерабівна

Scientific supervisor: Doctor of Medicine, Professor Zhelezniakova Natalia

Харківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини

Харків, Україна

Kharkiv National Medical University

Department of internal medicine No. 1

Kharkiv, Ukraine

e-mail: irenadler21@gmail.com

Вступ. Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) – це хронічне захворювання печінки з поступовим прогресуванням та схильністю до підвищення ризику низки супутніх захворювань. Спільні ланки патогенезу обумовлюють підвищену поширеність у пацієнтів із НАЖХП серцево-судинних захворювань (ССЗ).

Інтерлейкін 8 (ІЛ-8) – це потужний медіатор запалення, що синтезується жировою тканиною, та бере безпосередню участь як у посиленні процесів запалення у печінці, так і погіршенні супутньої патології: ССЗ, інсулінорезистентність, цукровий діабет, псоріаз, тощо.

Метою було дослідити рівні ІЛ-8 та їх зв'язок із показниками функціональної активності печінки у пацієнтів НАЖХП та супутньою ГХ.

Матеріали і методи. Обстежено 100 пацієнтів та 20 практично здорових осіб. До основної групи увійшли 49 пацієнтів (33 жінки (67,3 %) та 16 чоловіків (32,7 %)) з поєднаним перебігом НАЖХП та ГХ; до групи порівняння увійшов 51 пацієнт із ізольованою НАЖХП (30 жінок (58,8 %) та 21 чоловік (41,2 %)), до групи контролю – 20 осіб (11 жінок (55%) та 9 чоловіків (45%)). Групи були співставні за гендерним ($\chi^2 = 1,219$, $p = 0,544$). Медіанний вік в основній групі становив 51,0 [45,0; 56,0] рік ($p > 0,05$ з групою порівняння та контролем); групи порівняння — 52,0 [47,0; 54,0] роки ($p > 0,05$), групи контролю – 51,0 [45,0; 55,5] рік.

Серед пацієнтів основної групи 1 ступінь ГХ мали 14 осіб (28,6%), 2 ступінь – 35 осіб (71,4%); 1 та 2 стадію ГХ — відповідно 16 осіб (32,7%) та 33 особи (67,3%).

Визначення рівнів аланінаміноотресфери (АЛТ) та аспартатаміноотресфери (АСТ) проводилось за стандартною методикою (кінетичним методом). Гама-глутамінотранспептідазу (ГГТП) вимірювали

ферментативно-колориметричним методом, лужну фосфатазу (ЛФ) – колориметричним методом.

ІЛ-8 визначали за допомогою імунофлюоресцентного методу (ElabScience Human ІЛ-8 ELISA).

Для статистичних розрахунків застосовували IBM SPSS 25.0 для Windows.

Результати. Медіанний систолічний (САТ) та діастолічний артеріальний тиск (ДАТ) в основній групі був: відповідно 150,0 [145,0; 158,0] мм рт.ст. та 90,0 [85,0; 90,0] мм рт.ст. Відповідні показники групи порівняння складала 125,0 [115,0; 130,0] мм рт.ст. та 80,0 [70,0; 80,0] мм рт.ст.

Виявлене суттєве достовірне ($p < 0,001$) переважання медіанних рівнів АЛТ, АСТ, ЛФ та ГГТП пацієнтів основної групи були: відповідно 45 [43,0; 47,5] Од/л, 53 [51,0; 56,0] Од/л, 285,7 [217,6; 321,1] Од/л та 96,2 [75,0; 108,9] Од/л та в групі порівняння: відповідно 36 [34,0; 39,0] Од/л, 41 [40,0; 45,0] Од/л, 215,5 [183,2; 246,7] Од/л та 65,5 [51,5; 76,8].

Найбільший медіанний рівень ІЛ-8 реєструвався у пацієнтів основної групи 29,4 [25,6; 34,9] пг/мл, а найменший – у групі контролю 7,4 [6,7; 8,9] пг/мл ($p < 0,001$). У групі порівняння 22,5 [19,1; 25,8] пг/мл ($p < 0,001$, порівняно з контролем та основною групою).

При аналізі кореляційних зв'язків відмічено, що рівні САТ були пов'язані прямо з рівнями АЛТ та АСТ в основній групі пацієнтів: відповідно $\rho = 0,342$ ($p = 0,016$) та $\rho = 0,317$ ($p = 0,026$). А рівні АСТ прямо корелювали із рівнями ІЛ-8 ($\rho = 0,315$, $p = 0,027$).

У групі порівняння лише рівні ГГТП прямо корелювали із з ІЛ-8 ($\rho = 0,262$, $p = 0,064$), а САТ слабо корелював з рівнями АСТ ($\rho = 0,269$, $p = 0,057$).

Висновки. Встановлені прямі кореляційні зв'язки між рівнями ІЛ-8, САТ, АЛТ та АСТ у пацієнтів із НАЖХП та супутньою ГХ та відсутність зазначених зв'язків у групі із ізольованим перебігом НАЖХП може свідчити про інтенсифікацію процесів запалення печінки у пацієнтів із артеріальною гіпертензією.